

Reporte Semanal do Bitcoin

31/10/2022
Vol. 1, N°. 35/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 35/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

35. Criptonizando Negócios

Na última semana de outubro de 2022, o multimilionário Elon Musk comprou a empresa de comunicação Twitter por, aproximadamente, 44 bilhões de dólares.

“É importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum onde um amplo espectro de crenças possa ser debatido de forma saudável” foi o que ele escreveu para os investidores.

Porém, por detrás dessa compra, há um motivo comercial muito evidente e que tem o mundo das criptomoedas como meio de transação. Tanto que a criptomeme Doge se valorizou, significativamente depois da compra.

Observe o gráfico da DogeCoin:

Fonte: CoinMarketplace acesso em 31/10/2022.

O DogeCoin é uma criptomoeda que surgiu de uma piada e foi usada pelo Musk desde que mostrou seu amplo interesse pelo mundo das criptomoedas. DogeCoin não tem nada a ver com Bitcoin a não ser a característica principal de pertencer ao mundo cripto.

35. Cripto + Mercado

Cada vez mais, fica claro que a adoção de criptomoedas para os negócios é uma questão inevitável. O valor do Dogecoin explodiu porque ela está associada ao Musk e há boatos de que ele vá usar nas transações dentro da rede social. Sendo assim, teríamos uma utilidade para essa criptomeme.

A iniciativa do Musk é uma das tantas que ele mesmo já encampou e, de certa forma, impulsionou o mercado cripto. Ainda é cedo para dizer que a adoção de criptomoedas se dará de forma massiva e imediata, mas há indícios de que as criptomoedas vão passar a ser o meio de troca (criptos comuns) ou de reserva de valor (Bitcoin) daqui pra frente.

O Banco Central do Brasil lançou, ainda na última semana de outubro de 2022, o Real Digital como teste. Segundo especialistas, a nova moeda visa criar um sistema de pagamentos instantâneo que funcionará separadamente dos bancos, deixando os usuários independentes para operações de pagamentos e recebimentos. O Real Digital funcionará com uma *stablecoin*, uma moeda de valor estável, valendo sempre R\$ 1,00, diferente das criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum, que tem seu valor modificado conforme o mercado cripto.

As pessoas serão portadoras de uma *wallet* digital (carteira digital) e, em tese, não precisarão de um banco.

Toda esta inovação deriva, em parte, da ideia inicial do Satoshi Nakamoto, quando visualizou o uso de uma moeda digital, com a única diferença que, na cabeça do Sakamoto, a descentralização seria a principal característica e vantagem desse tipo de moeda.

Não estamos comparando o Real digital com o Bitcoin, estamos comparando o princípio de inovação que estará presente nas transações do mundo, daqui pra frente. Você está preparado?

Arte digital da Semana

A arte semanal da Valéria é o Twittercoin.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Estamos desde 18/06/2022 sobre o suporte 72 neste gráfico;
- Setas vermelhas representam suportes;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Durante esta semana tivemos uma reação com a qual o *candle* mensal mais bonito, lembrando que hoje, dia 31/10/2022 as 21:00 horas abre novo *candle* mensal.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Preço rompeu a consolidação e também o canal de baixa;
- Círculo amarelo representando área de decisão, rompimentos;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Gráfico consolidado em acumulação na região onde o preço se encontra desde o mês de junho de 2022 e agora com um leve rompimento.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Seta verdes representas resistências;
- Círculo amarelo representa região de rompimentos de canal de baixa e lenha de tendência;
- Área em vermelha representa consolidação desde o dia 13/06/2022, tivemos algum rompimento, mas o preço encontrou dificuldade neste topo;
- Roc's, médias curtas reagiram, porem as longas continuam abaixo da linha zero.

Gráfico 2 horas

- Consolidação após rompimento do topo;
- Roc's em baixa;
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências;
- Linha dupla 17 acima do preço, sina de dificuldade em superar o topo anterior.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (the word 'Amauta' in a colorful, stylized font) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL